

Dirección de un equipo U12

Justo Martín (España)

Diferencia entre entrenar y dirigir

Justo inició distinguiendo dos conceptos clave: entrenar y dirigir. Mientras entrenar se limita a preparar físicamente a los jugadores para practicar un deporte, dirigir incluye guiar, aconsejar y cohesionar a un grupo de personas hacia un objetivo común. Esta perspectiva más amplia define al entrenador como un "director de orquesta", encargado de gestionar el rendimiento técnico, táctico, físico y emocional del equipo.

Virtudes esenciales del entrenador

El entrenador debe poseer tres virtudes fundamentales:

1. **Pasión:** Es esencial transmitir entusiasmo por el deporte y la enseñanza. Los niños perciben rápidamente el estado de ánimo del entrenador, por lo que este debe evitar proyectar problemas personales en la cancha.
2. **Sentido común:** Muchas veces, las soluciones a los problemas dentro del equipo son más simples de lo que parecen. Es vital actuar con lógica y priorizar el bienestar del grupo.
3. **Justicia:** Para generar confianza y credibilidad, el entrenador debe aplicar las mismas normas a todos los jugadores. Aunque no siempre es sencillo, la imparcialidad fortalece el respeto y la unión del equipo.

Errores comunes y aprendizajes

Justo compartió errores que cometió en sus inicios y cómo estos le ayudaron a mejorar. Subrayó la importancia de:

- Conocer los objetivos del club antes de unirse, para asegurarse de que estén alineados con los propios valores y metas del entrenador. Las discrepancias pueden generar conflictos innecesarios.
- Adaptar el entrenamiento al desarrollo madurativo de los niños. Forzar ejercicios o conceptos inapropiados para su edad puede generar frustración y desmotivación.
- Fomentar la participación de todos los jugadores, ya que un niño menos hábil hoy podría convertirse en un jugador destacado con el tiempo si recibe el apoyo adecuado.

Competición y dirección de partidos

La competición es un medio para aprender, no un fin en estas categorías. Justo explicó que la preparación del partido debe incluir instrucciones claras, confianza y mensajes motivadores antes del inicio. Durante el juego, es clave:

- Usar tiempos muertos estratégicamente para ajustar tácticas, corregir errores puntuales o cambiar el ritmo del partido.
- Ser breve y claro en las instrucciones, evitando largas explicaciones que los jugadores pequeños no puedan procesar.
- Diseñar jugadas que consideren múltiples escenarios, como defensas en zona o individuales, para desarrollar la capacidad de adaptación del equipo.

Enseñanza y desarrollo por edades

La charla incluyó un análisis de las características de los jugadores según su edad:

- 6-8 años: En esta etapa, los niños son egocéntricos y disfrutan jugando libremente. Se deben utilizar juegos predeportivos para desarrollar habilidades motoras y coordinativas (como el control óculo-manual). Es importante trabajar con ejercicios cortos y dinámicos que mantengan su atención.
- 8-10 años: A esta edad, los niños empiezan a ser más cooperativos y competitivos. Se puede introducir el pase como un elemento esencial en el baloncesto, así como trabajar en el juego colectivo y las reglas básicas. Justo destacó que los campus de tecnificación suelen centrarse demasiado en la técnica individual, olvidando la importancia del pase y el trabajo en equipo.
- 10-12 años: En minibasket, los niños tienen una mayor capacidad para asimilar conceptos tácticos y analíticos. Justo resaltó que los jugadores son grandes imitadores, por lo que el entrenador debe ser un modelo a seguir en el campo. En esta etapa, el juego colectivo y el desarrollo de la técnica individual son fundamentales.

Relación con los árbitros

Justo subraya a importancia de respetar a los árbitros, sobre todo en categorías formativas. Reconoció el valioso trabajo que hacen en el desarrollo del baloncesto base y cómo, en Canarias, el sistema de arbitraje cuenta con dos árbitros incluso en categorías pequeñas, algo poco común en otras regiones de España. También enfatizó que los entrenadores deben enseñar a sus jugadores a respetar las decisiones arbitrales y a utilizarlas como una oportunidad para aprender las reglas del juego.

El rol del entrenador

El entrenador no solo enseña baloncesto, sino que forma personas. Entre sus funciones, destacó:

- Comunicar adecuadamente, adaptando el lenguaje según la edad y situación. El lenguaje no verbal, como la postura y los gestos, también juega un papel importante.
- Corregir con empatía, enfocándose en reforzar lo positivo y guiando a los jugadores para superar sus errores.
- Fomentar la creatividad, permitiendo a los niños tomar decisiones dentro del juego en lugar de convertirlos en robots que dependen de las instrucciones del entrenador.
- Ser ejemplo de valores, como puntualidad, respeto y compromiso. Un entrenador debe predicar con el ejemplo, desde llevar la ropa adecuada hasta demostrar deportividad en todo momento.

Justo Martín

- Seleccionador U12 Canarias (España)
- Entrenador base CB Gran Canaria
- Docente y profesor de cursos de entrenadores